

ARABCHA SIYOSIY ABBREVIATURALARNI QO'LLASH MUAMMOSI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14875545>

Xolidaxon YUNUSOVA,

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

Xorijiy tillar kafedrasi o'qituvchisi

Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Qisqartma so'zlar tildagi eng muhim va keng tarqalgan bo'lib, ularni qo'llash qulay va oson hisoblanadi. Abbreviaturalarni qo'llashdan asosiy maqsad, nutqda ixchamlikka erishish. Bugungi kunda dunyo hamjamiyatida qisqartma so'zlardan keng foydalaniladi. Arab tili ham bundan mustasno emas. Arab tilida ham abbreviaturalardan keng foydalaniladi, ayniqsa siyosiy sohada ko'p qo'llaniladi. Ushbu maqolada arabcha siyosiy qisqartmalar tahlilga tortilgan. Arab tilida abbreviaturalarning yasash xususiyatlari, ularni sinxron tarjima dagi o'rni va tarjima qilish masalalari maqolada muhokama etilgan.

Аннотация. Аббревиатуры являются наиболее важными и распространенными в языке, и они считаются удобными и простыми в использовании. Основная цель использования аббревиатур — достижение краткости в речи. Сегодня аббревиатуры широко используются в мировом сообществе. Арабский язык не является исключением. Аббревиатуры также широко используются в арабском языке, особенно в политической сфере. В данной статье анализируются арабские политические аббревиатуры. В статье рассматриваются особенности образования аббревиатур в арабском языке, их роль в синхронном переводе и вопросы перевода.

Annotation. Abbreviations are the most important and widespread in the language, and they are considered convenient and easy to use. The main purpose of using abbreviations is to achieve brevity in speech. Today, abbreviations are widely used in the world community. The Arabic language is no exception. Abbreviations are also widely used in the Arabic language, especially in the political sphere. This article analyzes Arabic political abbreviations. The article discusses the features of the formation of abbreviations in Arabic, their role in simultaneous translation and translation issues.

Tayanch so'zlar: *abbreviatura, akkronim, qisqartma so'zlar, siyosiy leksika, qisqartma, partiyalar qisqartmasi, axborot agentliklaridagi qisqartmalar, arabcha abbreviatura.*

Ключевые слова: *аббревиатура, акроним, аббревиатуры, политическая лексика, сокращение, партийная аббревиатура, сокращения в информационных агентствах, арабская аббревиатура.*

Keywords: *abbreviation, acronym, abbreviations, political lexicon, abbreviation, party abbreviation, abbreviations in news agencies, Arabic abbreviation.*

O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasida "abbreviatura" hamda "qisqartma so'zlar" ga quyidagicha ta'rif berilgan.

Abbreviatura – (italyancha Abbreviature – qisqartma lot. abbrevio – qisqartiraman) – lingvistikada: so'z birikmalarini qisqartirib hosil qilingan so'zlar: a) birikma tarkibidagi so'zlar birinchi harflari alifbo tartibida o'qiladi yoki oddiy so'z – harflar anglatgan tovushlar kabi talaffuz etiladi. Mas, BMT (be-me-te) – Birlashgan Millatlar Tashkiloti, MDH (Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi); b) murakkab qisqartma so'zlar: so'z birikmalari tarkibidagi so'zlar birinchi harflaridan tashqari, ular ma'lum qismlari (morfemalari) olinib yasaladi. Masalan, O'zR (O'zbekiston Respublikasi), yurfak (yuridik fakultet)¹.

¹ Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 1 жилд. – Тошкент, 2005. – Б. 16.

Qisqartma soʻzlar – barqaror soʻz birikmalari komponentlarining bosh harflarini yoki maʼlum qismlarini olib qoʻshish bilan hosil qilingan soʻzlar. Masalan: IIV – Ichki ishlar vazirligi.

Qisqartma soʻzining kelib chiqishini oʻrganadigan boʻlsak, u dastlab yunoncha “akros” va “onima” soʻzlaridan olingan boʻlib, mos ravishda “maslahat” va “ism” degan maʼnoni anglatadi. “Qisqartma” soʻzi 1943-yilda yaratilgan deb hisoblansada, biroq dastlabki asrlar davomida bu hodisaning mavjud boʻlganligini yahudiy tilidan topilgan bir nechta misollar taʼkidlaydi. Masalan, MILH (Mi Iolh Lnv Hshmilh) “biz uchun osmonga kim koʻtariladi” va SPQR (Senatus populusque Romanus) “Senat va Rim xalqi” kabi Rim misollari qisqartmalarning qadimdan mavjud boʻlganligini isbotlaydi. Xristian Injilida keltirilgan yana bir mashhur va eski qisqartma INRI (Iesus Nazareus Rex Iudaeorum) “Yahudiylarning shohi Nazaretlik Iso”. Bundan tashqari XVII asrda ingliz tilidagi qoʻmita beshta aʼzoning ismlarini anglatadigan “cabal” (kabal) qisqartma soʻzi (Klifford, Arlington, Bukingem, Ashli va Loderdeyl) ham mavjud boʻlgan².

Qisqartmalar faqat ingliz va boshqa Yevropa tillarida qoʻllanilmaydi; ular arab tilida ham ishlatiladi. Arab tilida qisqartmalarni muhokama qilgan birinchi tadqiqotchilardan biri Al-Samarriy (1987); u arabcha soʻz yasash jarayonining bir turini muhokama qiladi, bu maʼlum bir iboraning alohida soʻzlarini qisqartirish yoki aralashtirishni oʻz ichiga oladi. Al-Samarriy bu jarayonni نحت (naht) “qisqartma” deb ataydi, bunda soʻzlar toʻplamining bosh harflari yangi soʻz yaratish uchun ishlatiladi. Yana bir tadqiqotchi Abu Salim (1997) arab tilidagi qisqartmalarni ikki guruhga ajratadi: birinchisi arab maʼlumotlariga asoslangan qisqartmalar, masalan :

رما (roma) – رابطة المرأة الأردن (robita al-mara l-urduniyya), ingliz tilida “Jordanian Women Association”, oʻzbekcha tarjimasini: Iordaniya ayollar assotsiatsiyasi; Ikkinchi guruh esa inglizcha soʻzlar asosida tuzilgan qisqartmalardan iborat. Bunga misol sifatida inglizcha SABIC (Saudi Basic Industries Company) qisqartmasining arabcha versiyasi boʻlgan سابقك (saabik)ni keltirish mumkin. Inglizcha qisqartmalar arab tilida ishlatilganda baʼzi fonologik oʻzgarishlar yuz beradi, masalan, ليزر (liizar) “Laser” (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), رادار (ra:da:r) “radar” (Radio Detecting and Ranging), بيسك (biissik) “BASIC (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code).

Arab tilida **axborot agentliklari** nomlari qisqartiriladi. Masalan:

MENA (Yaqin Sharq axborot agentligi) – وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ س أ)

Assoshieyted Press – أسوشيتد بريس (أ ب)

SANA (Suriya Arab axborot agentligi) – سانا

KUNA (Quvayt axborot agentligi) – كونا

Iroq axborot agentligi – وكالة أنباء العراق (و أ ع)

Saudiya axborot agentligi – وكالة الأنباء السعودية (و أ س)

Tunis axborot agentligi – وكالة الأنباء التونسية (و أ ت). [3, 5]

هاكا (haka) abbreviaturasi – arab qisqartmalariga fransuz tili taʼsirini koʻrsatadi. Bu qisqartma 2002 yilda Marokashda tashkil etilgan audiovizual aloqaning yuqori auditoriyasiga ishora qiladi.

Aslida toʻliq shakli الهيئة العليا للاتصال (Audio va vizual aloqa boʻyicha Oliy komissiya) boʻlib, lekin qisqartmasiga soʻzlarning bosh harflari olinmasdan, balki fransuz tilidagi abbreviaturasi HACA (Haute Aurite de la Communication Audiovisuelle) qabul qilingan. Qizigʻi shundaki, marokashliklar qisqartmaning oʻzini (HACA) shunday qabul qilib uni arab tiliga olib kirishgan. Siyosiy partiyalar va tashkilotlar kontekstida ishlatiladigan birinchi tasdiqlangan shaffof qisqartma bu – أمل (amal). Uning yoyilgan shakli المقاومة اللبنانية (Livan qarshilik guruhi). Bu arabcha qisqartma أمل shaklda kelganida “ishonch”, “umid” degan maʼnolarni bildiradi. Aynan sinxron tarjima jarayonida أمل abbreviaturasini siyosiy kontekstdan anglash va toʻgʻri tarjima qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Qisqartma arabcha soʻzlar asosida tuzilgan. Bu qisqartma 1978-yilda birinchi marta tasdiqlangan va qoʻllanila boshlangan. Qisqartmaning maxsus turi sifatida koʻrib chiqilishi mumkin boʻlgan فتح (fatih) qisqartmasi 1968

² Abdel Rahman Mitib Altakhaineh. The Linguistic Features of Acronyms in Arabic, 2017. – P. 2.

yildan beri qo'llanilmoqda. Bu 1959-yilda Yosir Arofat rahbarligida professional falastinliklar tomonidan tashkil etilgan harakatning nomidir. Uning yoyilmasi – حركة التحرير الفلسطينية (Falastin ozodlik harakati). Qizig'i shundaki, qisqartma bosh harflar yig'indisi butun iboraning oxirgi so'zidan emas, balki teskari tartibda tuzilgan. Odatda, transliteratsiya qilingan qisqartmalar chapdan o'ngga bir yo'nalishda shakllanadi. Shuning uchun yuqoridagi misol ham حتف (hatif) "o'lim, halokat" bo'lishi kerak edi. Biroq arab tilidagi semantik cheklovlar tufayli harflar tartibi teskari tuzilgan. Ya'ni, Falastinni ozod qilishni maqsad qilgan bunday tashkilotning qisqartmasi uchun salbiy ma'nolarni ishlatib bo'lmaydi. Shuning uchun uning o'rniga so'zma-so'z "ozodlik, g'alaba" degan ma'noni anglatuvchi فتح (fatih) qisqartmasi ishlatiladi. Bir necha yil o'tgach, yana bir keng tarqalgan qisqartma paydo bo'ldi, ya'ni حماس (hamaas), so'zma-so'z "ishtiyoq" degan ma'noni anglatadi.

حركة المقاومة الإسلامية – حماس – (Islomiy qarshilik harakati – Hamaas)

Harakat 1987-yil 14-dekabrda tashkil etilgan bo'lsa, ommaviy axborot vositalarida birinchi marta qisqartma mustaqil ravishda 1988-yil 25-noyabrda qo'llangan. Misol: حركة حماس الارهابية تحرق مجسم عليه صورة الرئيس السيسي في غزة³.

Tarjimasi: Hamas terrorchi harakati G'azoda prezident Sisining haykalini yoqib yubordi.

So'zma-so'z "toj" degan ma'noni anglatuvchi تاج (taaj) qisqartmasi esa 2012 yilda Jazoirda tashkil etilgan siyosiy partiyaga ishora qiladi. Bu partiyaning to'liq nomi – تجمع أمل الجزائر تاج – (Tajammu amalil Jazaair), tarjimasi esa "Jazoir umid jamiyati partiyasi". Misol:

تحدثت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) ووزيرة البيئة والطاقة المتجددة السابقة فاطمة الزهراء زرواطي عن موقف الحزب من الحراك الشعبي⁴.

Tarjimasi: Jazoir umid jamoasi (Toj) partiyasi rahbari va sobiq Atrof-muhit va energiyani qayta tiklash vaziri Fotima Zahro Zaruati partiyaning xalq manfaatlari bo'yicha pozitsiyasi haqida gapirdi.

Xulosa qilsak, qisqartmalarning ma'nosi arab tilida salbiy bo'lishi mumkin emas, masalan, فتح (faith) "ozod qilish" va حتف (hatif) "o'lim". Arab tilida qisqartmalar odatda حماس (hamaas) "ishtiyoq", حق (haqq) "to'g'ri", وعد (vai'd) "va'da" va حشد (hashid) "yig'ish" kabi ijobiy ma'noga ega ekanligi kuzatiladi⁵.

Tarjima jarayonida bu qisqartmalar davlat rahbarlari nutqida ko'p qo'llaniladi. Arab tilida qisqartmalar yasash shakli o'zbek tilidagidan farq qilishini hisobga olgan holda har bir tarjimondan arab siyosiy abbreviaturalarini tarjima qilishda ehtiyotkorlik talab qilinadi. Chunki bu qisqartmalar ko'p hollarda tashkilotlar va partiyalarning nomini anglatib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 1 жилд. – Тошкент, 2005.
2. Abdel Rahman Mitib Altakhaineh. The Linguistic Features of Acronyms in Arabic, 2017.
3. Fateeva I.G., Shokirova Z.N. Arab matbuot tili ustida ishlash (uslubiy qo'llanma). – T.: ToshDShI, 2004.
4. <https://youtu.be/XpYm7Mm9nrs>.
5. <https://youtu.be/ZcSjjWKiHJE>

³ <https://youtu.be/XpYm7Mm9nrs>

⁴ <https://youtu.be/ZcSjjWKiHJE>

⁵ Fateeva I.G., Shokirova Z.N. Arab matbuot tili ustida ishlash (uslubiy qo'llanma). – T.: ToshDShI, 2004.